

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI LISONIY
TAHLILGA O'RGATISHGA METODIK TAYYORGARLIGINI
OSHRISH USULLARI**

Yo'ldashova Dilso'z Umar qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

1-bosqich doktoranti

Telefon:+998943622116, dilsuzumarovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104433>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi:7-mart 2025 yil
Ma'qullandi:18-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 29-mart 2025 yil

KEY WORDS

lisoniy tahlil, fonetik tahlil, monfologik tahlil, interaktiv usullar, kontekstual yondashuv, differensial yondoshuv, texnologiyalarni joriy etish, amaliy mashg'ulotlar

ABSTRACT

Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini lisoniy tahlilga o'rgatish, lisoniy tahlil haqida umumiy ma'lumot shuningdek lisoniy tahlilning turlari haqida keng yoritib berilgan. Bundan tashqari, lisoniy tahlilni o'quvchilarga qay tarzga o'rgatish haqida yondashuvlar va tavsiyalar berilgan.

«Kelajak yuksak intellektual salohiyat, bilim va kuchga ega bo'lgan yoshlarniki, millatnikidir», deb ta'kidlaydi birinchi prezidentimiz I.A. Karimov.¹

“Mamlakatimiz yoshlarini jahonning taraqqiy etgan davlatlari yoshlari bilan har jabhada bellasha oladigan, kerak bo'lsa, ulardan o'z ustunligi bilan ajralib turishini ta'minlashning yagona yo'li ta'lim va tarbiyaga jiddiy e'tibor qaratishdan iboratdir.”²

O'zbekiston ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ta'lim berish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat bilim beruvchi, balki bolalarning fikrlash qobiliyatini, mantiqiy tafakkurini va lisoniy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi shaxslar sifatida ham faoliyat yuritishadi. Boshlang'ich sinflarning “Fonetika, grammatika, to'g'ri yozuv va nutq o'stirish” dasturi bosqichli izchillik tamoyili asosida tuzilgan bo'lib fonetika, grammatika, imlodan beriladigan boshlang'ich ma'lumotlar yuqori sinflarda o'qitiladigan ona tili va adabiyot materiallari bilan uzviy bog'lanadi. Shu sababli, bolajak o'qituvchilarni lisoniy tahlilga o'rgatish metodikasini takomillashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Chunki boshlang'ich bilimlar qanchalik kuchli bolsa, o'quvchilar yuqori sinflarda o'zlashtirishlari shunchalik oson bo'ladi. Zero, yoshlikda olingan bilim toshga yozilgan naqsh kabidir.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga lisoniy tahlilning o'rgatishning ahamiyati nimada? lisoniy tahlil o'zi nima va biz uni bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga qanday yo'llar bilan oson o'rgatamiz shu kabi savollar oldimizda ko'ngalang yoziladi. Ushbu maqolada biz bu borada kengroq to'xtalib o'tamiz.

Lisoniy tahlil o'zi qanday jarayon – bu til birliklarini (fonema, so'z, gap, matn) turli jihatlarini bo'yicha o'rganish va tushunish jarayoni hisoblanadi. U tilshunoslikda muhim usullardan biri bo'lib, til tizimini aniqlash, uning tuzilishini tushunish va amaliy qo'llashga yordam beradi. Bundan tashqari, til materiallarini chuqur va keng qamrovli tahlil qilishga, nafaqat til qoidalarini, balki nutq madaniyatini ham rivojlantirishga keng yordam beradi. Bolalar lisoniy

¹ I.Karimov «Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch» T.: «Ma'naviyat», 2008. 84-b

² Sh. Yo'ldosheva, U. Masharipova, D. Xudoyberdiyeva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini lisoniy tahlilga o'rgatish. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 32 bet.

tahlil orqali so'z boyligini oshiradi, fikrlarini aniq va ravon ifodalashni o'rganadi. Shuningdek, bu jarayon bolalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Lisoniy tahlil turli yondashuvlarga qarab quyidagi asosiy turlarga ajratishimiz mumkin.

Fonetik tahlil – so'z yoki gap tarkibidagi tovushlarning xususiyatlarini, talaffuz va urg'uni o'rganadi.

Morfologik tahlil – so'z tarkibidagi morfemalar (asos va qo'shimchalar) hamda ularning vazifalarini tahlil qiladi.

Sintaktik tahlil – gapning tuzilishi, uning tarkibiy qismlari va grammatik munosabatlarini aniqlashga qaratilgan.

Leksik-semantik tahlil – so'zlarning ma'nolari, ularning kontekstdagi ishlatilishi va sinonimlar tahlil qilinadi.

Pragmatik tahlil – nutqning ma'no jihatdan samaradorligi, maqsadga muvofiqligi va muloqotdagi roli o'rganiladi.

Stilistik tahlil – matnning uslubiy xususiyatlari va muallifning til vositalaridan foydalanish uslubi tahlil qilinadi.

Diskurs tahlili – matn yoki nutqning tuzilishi, uning ijtimoiy va madaniy kontekstdagi o'rni o'rganiladi.

Bajarish shakliga ko'ra esa lisoniy tahlil ikki xil bo'ladi.

1. Og'zaki tahlil.

2. Yozma tahlil.

Og'zaki tahlil o'quvchilarning bilimlarini qisqa vaqt ichida aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, o'quvchi xatoga yo'l qo'ysa, unga o'z vaqtida yordamlashish imkoni bor. Yozma tahlilning ham o'ziga xos ijobiy tomonlari bor. O'quvchi fikrlarini bemalol bayon qilish imkoniyatiga ega.³ bo'ladilar. Umuman olganda o'quvchilarni lisoniy tahlilni bilishlari ularni fikrash jarayonini kengaytiradi, nutqini ravonlashtiradi, so'zni yaxshi tushinishga yordam beradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini lisoniy tahlilga o'rgatishda bir necha metodik yondashuvlar mavjud. Bularga quyidagilarni misol qilamiz.

Interaktiv usullarni qo'llash: Talabalarni faol ishtirok etishga undovchi interaktiv metodlar (muhokama, rolli o'yinlar, guruh ishlari) lisoniy tahlil jarayoniga jalb qilishda samarali bo'lishi mumkin. Bu usullar bolalarning fikr almashishini va bir-biridan o'rganishini ta'minlaydi.

Kontekstual yondashuv: O'qitishda kontekstual yondashuvdan foydalanish muhimdir. O'quvchilarga haqiqiy hayotdagi vaziyatlarda lisoniy tahlil qilishga imkon beradigan vazifalar berish orqali ular nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishadi.

Texnologiyalarni joriy etish: Zamonaviy texnologiyalar (kompyuter dasturlari, onlayn platformalar) yordamida talabalarni lisoniy tahlil qilishga o'rgatishda ko'p imkoniyatlarga ega bo'lish mumkin. Internet resurslari va multimedia vositalaridan foydalanish orqali darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin.

Differensial yondoshuv: Har bir talabaning individual xususiyatlarini inobatga olish zarur. O'qituvchi har bir o'quvchining ehtiyoji va qobiliyatiga mos ravishda yuqori darajada individual yondoshishi lozim.

Amaliy mashg'ulotlar: Bu eng muhim yondashuv bo'lib, lisoniy tahlilni chuqurroq tushunishga yordam beradigan amaliy mashg'ulotlar o'tkazilishi kerak bolgan jarayon hisoblanadi. Bu mashg'ulotlarda talabalar turli matnlarni analiz qilib, ularning strukturasi tushunishga harakat qiladilar

Bolajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini lisoniy tahlilga o'rgatish metodikasini takomillashtirish – bu murakkab va ko'p jihatdan innovatsion jarayon hisoblanadi. Yuqoridagi tavsiyalarni amalga oshirish orqali biz nafaqat pedagogik sifatni oshiramiz, balki yosh

³ Sh. Yo'ldosheva, U. Masharipova, D. Xudoyberdiyeva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini lisoniy tahlilga o'rgatish. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 32 bet.

avlodning bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Natijada, kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy talablar darajasida tayyorlanishi ta'minlanadi va ularning pedagogik faoliyatlari samaradorligi oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch". T. "Ma'naviyat"
2. Sh. Yo'ldosheva, U. Masharipova, D. Xudoyberdiyeva. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini lisoniy tahlilga o'rgatish. Qo'llanma –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 32 bet
3. Qosimova K., Safo Matchonov va boshqalar. "Ona tili o'qitish metodikasi". Toshkent. "Noshir" nashriyoti 2009 yil.
4. Akhmanova O. S. – "Лингвистический энциклопедический словарь"
5. S. Safarov – "Tilshunoslik nazariyasi"
6. Yo. Mamajonov, A. Abduazizov, B. Yo'ldoshev – "Hozirgi o'zbek adabiy tili"
7. N. Mahmudov, Sh. Nurmonov – "Tilshunoslikka kirish"

Internet manbalar.

- <http://www.ziyouz.uz>;
- <http://www.uzedu.uz>;
- <http://www.kitob.uz>;
- <http://www.fikr.uz>;
- <http://www.utube.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY